

УДК 581.9

**«БУРАБАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ» (ТЕКЕКӨЛ КӨЛІ)
АУМАҒЫНДАҒЫ СУ ЖӘНЕ СУ–МАҢЫ ӨСІМДІКТЕРГЕ ШОЛУ**

ЖАНБОЛАТ САБИНА ЖАНАТҚЫЗЫ

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің 1 курс магистранты, Көкшетау қ,
Қазақстан

Ғылыми жетекші- б.ғ.к., жетекші ғылыми қызметкер
КУРМАНТАЕВА АЛЬФИЯ АРАЛОВНА

***Аннотация:** Тұщы су экожүйелеріндегі су және су-маңы өсімдіктеріне арналған ғылыми зерттеулерге аналитикалық шолу жасалып, Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында орналасқан Текекөл көліне ерекше назар аударылады. Жұмыстың өзектілігі макрофиттердің су экожүйелерінің тұрақтылығын қамтамасыз етудегі маңызды экологиялық рөлімен, сондай-ақ парк аумағындағы кейбір көлдердің су өсімдіктерінің жеткіліксіз зерттелуімен анықталады. Гидробиотика ғылымының қалыптасуының негізгі кезеңдері қарастырылып, су және жағалау-су өсімдіктерінің гидрохимиялық режимді реттеудегі, су экожүйелерінің экологиялық тепе-теңдігін сақтаудағы және биологиялық әртүрлілікті қолдаудағы рөлі туралы қазіргі ғылыми деректер талданады. Сонымен қатар макрофиттердің негізгі экологиялық топтары – гидрофиттер, гелофиттер және гигрофиттер – бөлініп көрсетіліп, олардың кең таралған әрі экологиялық тұрғыдан маңызды өкілдері келтіріледі. Жүргізілген талдау нәтижелері Текекөл көлінің су өсімдіктері әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмегенін көрсетеді. Осыған байланысты аталған көлде кешенді гидробиотикалық зерттеулер жүргізу су экожүйесінің құрылымы мен қызметін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.*

***Кілт сөздер:** Су және су-маңы өсімдіктері, гидробиотика, макрофиттер, Текекөл көлі, «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі*

Су және су-маңы өсімдіктері тұщы су айдындары экожүйелерінің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады және олардың экологиялық тұрақтылығын сақтауда маңызды рөл атқарады. Су және су-маңы өсімдіктері су экожүйелерінің өзін-өзі тазарту үдерістеріне қатысады, биогендік элементтердің айналымын реттейді және көптеген гидробионт түрлері үшін қолайлы тіршілік ортасын қалыптастырады.

Зерттеудің мақсаты – Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің көлдеріндегі су және су-маңы өсімдіктері туралы ғылыми деректерді жүйелеу және Текекөл көлін одан әрі гидробиотикалық тұрғыдан зерттеудің негізгі бағыттарын анықтау.

Зерттеу жұмысы әдеби деректерді талдау және салыстырмалы-экологиялық әдістер негізінде жүргізілді. Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің көлдеріндегі су және су-маңы өсімдіктеріне қатысты ғылыми жарияланымдар, монографиялар және аймақтық флоралық еңбектер қарастырылды. Әдеби деректерді талдау барысында су өсімдіктерінің түрлік құрамы, олардың экологиялық топтары және тұщы су экожүйелеріндегі рөлі туралы мәліметтер жүйеленді. Сонымен қатар Текекөл көлінің табиғи жағдайлары және өсімдіктер жамылғысы туралы қолда бар ғылыми мәліметтер салыстырмалы түрде талданды.

«Су және су-маңы өсімдіктері» термині өмірлік циклі толықтай немесе ішінара су ортасымен байланысты барлық өсімдік түрлерін біріктіреді. Қазіргі гидробиотикада су және су-маңы өсімдіктері деп өмірлік циклі толықтай немесе ішінара су ортасымен, сондай-ақ су айдындарының жағалау аймағымен тығыз байланысты өсімдіктердің жиынтығы қарастырылады. Су және су-маңы өсімдіктері тұщы су айдындарының экожүйелерінде бірқатар маңызды қызметтер атқарады. Су және су-маңы өсімдіктері гидрохимиялық режимді

реттеуге қатысады, биогендік элементтерді жинақтайды және эвтрофикация үдерістерінің бәсеңдеуіне ықпал етеді [1].

Су және су-маңы өсімдіктерін ғылыми тұрғыда зерттеу жалпы ботаника аясында XIX ғасырдың екінші жартысында қалыптаса бастады. Алғашқы кезеңде жүргізілген зерттеулер негізінен сипаттамалық сипатта болып, өсімдіктердің түрлік құрамын және морфологиялық ерекшеліктерін анықтауға бағытталды. Гидрботаника дәстүрлі түрде су өсімдіктерінің экологиясын, фитоценологиясын және географиялық таралуын зерттейтін ботаниканың маңызды бағыты ретінде қарастырылады. И.М. Распоповтың пікірінше, гидрботаника су өсімдіктерін кешенді түрде зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Ал Т.Г. Попова гидрботаниканың гидробиология аясында қалыптасып, кейіннен ботаниканың дербес бөлімі ретінде дамығанын атап көрсетеді. К.А. Кокин және бірқатар басқа зерттеушілер гидрботаниканы су өсімдіктерінің экологиясын зерттейтін ғылым ретінде қарастырады. Кейінгі зерттеулерде гидрботаника су экожүйелеріндегі өсімдіктердің құрылымы мен қызметін зерттейтін кешенді ғылыми бағыт ретінде сипатталады. Сонымен қатар, кейбір авторлар гидрботаниканы су және су-маңы өсімдіктерін зерттейтін бірнеше ғылыми бағыттарды біріктіретін пәнаралық сала ретінде қарастырады. XX ғасырдың екінші жартысында гидрботаника дербес ғылыми бағыт ретінде қалыптасты. И.М. Распоповтың, Т.Г. Попованың, К.А. Кокиннің, В.Г. Папченковтың және А.П. Белавскаяның еңбектерінде су өсімдіктерін зерттеудің экологиялық-фитоценодикалық тәсілінің теориялық негіздері қаланды. Аталған жіктеуді қолдану өсімдіктердің экологиялық ерекшеліктерін ескеруге және әртүрлі су айдындарындағы өсімдік қауымдастықтарының жағдайын салыстырмалы түрде бағалауға мүмкіндік береді. Осы себепті бұл жіктеу қазіргі гидрботаникалық зерттеулердің басым бөлігінің әдіснамалық негізі болып табылады [2–5].

Шетелдік зерттеулерде су және су-маңы өсімдіктері негізінен тұщы су экожүйелерінің, әсіресе қоңыржай климаттық белдеудегі таяз көлдердің қызмет етуіндегі макрофиттердің рөлін зерттеуге бағытталған. R. G. Wetzel еңбектерінде су және су-маңы өсімдіктері заттар айналымына қатысатын, гидрохимиялық режимді реттейтін және су айдындарының экологиялық тепе-теңдігін қамтамасыз ететін лимнологиялық жүйелердің негізгі құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. M. Scheffer таяз көлдер экологиясын дамытуға елеулі үлес қосып, су-маңы өсімдіктерінің көл экожүйелерінің тұрақты күйін қалыптастырудағы шешуші маңызын дәлелдеген. P. A. Chambers, K. J. Murphy және әріптестерінің шолу сипатындағы еңбектерінде су макрофиттерінің жаһандық алуан түрлілігі және олардың су қауымдастықтарының құрылымындағы маңызды рөлі көрсетіледі. Алайда, шетелдік зерттеулердің ауқымды көлеміне қарамастан, олардың басым бөлігі жалпылама сипатта болып, Солтүстік Қазақстандағы жекелеген су айдындарының, соның ішінде Текекөл көлінің аймақтық ерекшеліктерін ескермейді, бұл мақсатты гидрботаникалық зерттеулер жүргізудің өзектілігін көрсетеді [6,7].

Қазіргі уақытта шетелдік зерттеулерде су макрофиттерінің су экожүйелерінің құрылымы мен қызметіндегі рөлі кеңінен қарастырылады. E. Jeppesen, S. Hilt және S. M. Thomaz еңбектерінде таяз көлдер экожүйелеріндегі су өсімдіктерінің экологиялық маңызы, олардың су ортасының тұрақтылығын сақтауға және гидробионттар үшін тіршілік ортасын қалыптастыруға ықпалы атап көрсетіледі [8-10].

Текекөл көлі Ақмола облысының солтүстік бөлігінде, «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында орналасқан шағын көлдердің бірі болып табылады. Көлдің географиялық орналасуы аймақтың континенттік климатымен сипатталады: жазы жылы, қысы ұзақ және суық. Жауын-шашын мөлшері жылына шамамен 300–350 мм аралығында өзгереді. Мұндай климаттық жағдайлар көлдердің гидрологиялық режиміне және су өсімдіктерінің таралу ерекшеліктеріне тікелей әсер етеді. Көлдің су айдынының ауданы шамамен 115 гектарды құрайды және көпжылдық бақылаулардың деректері бойынша XX ғасырдың ортасынан бері айтарлықтай өзгеріске ұшырамаған. «ГНПП Бурабай» ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жағдайында су және су-маңы өсімдіктерін тұрақты мониторингтеу

экологиялық бақылаудың міндетті құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Ғылыми жарияланымдарды талдау «ГНПП Бурабай» көлдеріне арналған зерттеулердің басым бөлігі гидрологиялық режим, су деңгейінің динамикасы және су айдыны ауданының өзгеруі мәселелеріне бағытталғанын көрсетеді. Аталған аумақтың табиғатты қорғау мәртебесіне қарамастан, көлдің су және су-маңы өсімдіктері туралы мәліметтер үзік-үзік сипатта болып, негізінен өңір су айдындарының гидрологиялық режиміне арналған еңбектерде жалпы түрде ғана аталады [11,12].

Зерттеу барысында ғылыми әдебиеттерді талдау және салыстырмалы-экологиялық әдістер қолданылды. Су және су-маңы өсімдіктері туралы мәліметтер ғылыми жарияланымдарды, флоралық анықтағыштарды және гидробиотика саласындағы негізгі еңбектерді талдау негізінде жинақталды. Өсімдіктердің экологиялық топтарға жіктелуі гидрофиттер, гельофиттер және гигрофиттер принципі бойынша жүргізілді. Түрлік атаулар халықаралық ботаникалық номенклатура ережелеріне сәйкес келтірілді. Әдеби деректерді талдау негізінде Бурабай өңірі, Текекөл көліндегі су және су-маңы өсімдіктерінің ықтимал түрлік құрамы және олардың экожүйедегі рөлі бағаланды.

Су және су-маңы өсімдіктері экологиялық ерекшеліктеріне қарай бірнеше топқа бөлінеді:

- гидрофиттер – суда толық немесе басым бөлігі су ішінде тіршілік ететін өсімдіктер (мысалы: *Nymphaea alba* – ақ тұңғиық);
- гельофиттер – жағалау аймағында өсетін, жер үсті өркендері жақсы дамыған өсімдіктер (мысалы: *Phragmites australis*, *Typha latifolia*);
- гигрофиттер – артық ылғалданған мекен ету ортасына бейімделген жағалау өсімдіктері (мысалы: *Carex lasiocarpa*, *Menyanthes trifoliata*) [13,14].

Бұл экологиялық топтардың әрқайсысы су экожүйелерінде белгілі бір қызмет атқарады. Гидрофиттер су ортасының оттектік режимін тұрақтандыруға қатысып, көптеген гидробионт түрлері үшін тіршілік ортасын қалыптастырады. Гельофиттер жағалау сызығын нығайтып, эрозиялық үдерістердің дамуын тежейді. Ал гигрофиттер ылғалды жағалау аймақтарының өсімдік жамылғысын қалыптастырып, су мен құрлық арасындағы өтпелі экожүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Жиналған ғылыми деректер жүйеленіп, су және су-маңы өсімдіктерінің экологиялық топтары мен олардың су экожүйелеріндегі қызметтері салыстырмалы түрде талданды. Сонымен қатар макрофиттердің гидрохимиялық режимді реттеудегі, биогендік элементтердің айналымына қатысудағы және су организмдері үшін тіршілік ортасын қалыптастырудағы экологиялық рөлі қарастырылды.

Су және құрлық өсімдіктері арасындағы өтпелі аймақтарда көбінесе *Cyperaceae* тұқымдасының өкілдері, атап айтқанда *Carex* туысының түрлері, сондай-ақ *Scirpus lacustris* және *Eleocharis palustris* кездеседі. Бұл өсімдіктер жағалау-батпақты қауымдастықтардың қалыптасуына қатысып, су деңгейінің маусымдық ауытқуларына жоғары экологиялық төзімділігімен ерекшеленеді [13].

Су және су-маңы өсімдіктері тұщы су айдындары экожүйелерінің маңызды құрылымдық және функционалдық компоненттерінің бірі болып табылады. Олар су экожүйелерінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде, биологиялық қауымдастықтардың қалыптасуында және гидрохимиялық режимнің реттелуінде маңызды рөл атқарады. Гидробиотикалық зерттеулердің нәтижелері қоңыржай климаттық белдеудің көлдік экожүйелерінде макрофиттердің әртүрлі экологиялық топтарының, соның ішінде су астында өсетін, қалқып жүретін және су үсті өсімдіктерінің кең таралғанын көрсетеді. Бұл өсімдіктер биогендік элементтердің айналымына қатысып, түпкі шөгінділердің тұрақтануына ықпал етеді және көптеген гидробионттар үшін қолайлы тіршілік ортасын қалыптастырады [13,14].

Солтүстік Қазақстан көлдерінде су астында өсетін өсімдіктердің ішінде *Ceratophyllum*, *Myriophyllum* және *Potamogeton* туыстарының өкілдері жиі кездеседі. Аталған түрлер әдетте көлдердің литоральды және таяз сулы аймақтарында таралып, суасты өсімдік қауымдастықтарын қалыптастырады. Көп жағдайда олар көлдердің түбі жұмсақ шөгінділермен (лайлы немесе құмды) жабылған бөліктерінде, сондай-ақ су қозғалысы

салыстырмалы түрде әлсіз болатын аймақтарда өседі. Бұл өсімдіктер судың оттектік режимін сақтауға, органикалық заттардың айналымына және су экожүйелерінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге елеулі үлес қосады [15].

Көлдердің су-маңы өсімдіктер жамылғысы негізінен жерүсті макрофиттер қауымдастықтарымен сипатталады. Олардың ішінде *Phragmites australis*, *Typha latifolia* және *Typha angustifolia* түрлері кең таралған және жиі доминантты түрлер ретінде кездеседі. Бұл өсімдіктер көбінесе көлдердің жағалау аймақтарында, су деңгейі маусымдық өзгерістерге ұшырайтын таяз бөліктерінде өсіп, жағалау сызығы бойында тығыз белдеулер түзеді. Мұндай өсімдік қауымдастықтары жағалаудың бекітілуіне, органикалық заттардың жиналуына және жағалау экожүйелерінің қалыптасуына ықпал етеді [15,16].

Текекөл көлінің су және су-маңы өсімдіктері қазіргі уақытта жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Атап айтқанда, олардың түрлік құрамы, өсімдік қауымдастықтарының құрылымы және кеңістікте таралу ерекшеліктері туралы кешенді ғылыми деректер жеткіліксіз. Экожүйенің осы маңызды құрамдас бөлігінің толық зерттелмеуі Текекөл көлінің экологиялық жағдайына жан-жақты баға беруді қиындатады және болашақта гидроботаникалық бағыттағы жүйелі зерттеулер жүргізудің қажеттілігін көрсетеді. Ғылыми әдебиеттерді талдау су және су-маңы өсімдіктерінің тұщы су экожүйелерінің құрылымы мен қызмет етуінде маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. Осыған байланысты Текекөл көлінің су өсімдіктерін одан әрі зерттеу бірнеше негізгі бағыттарды қамтуы тиіс. Біріншіден, көлдегі су және су-маңы өсімдіктерінің толық түрлік құрамын анықтау қажет. Екіншіден, өсімдік қауымдастықтарының кеңістікте таралу заңдылықтарын зерттеу маңызды. Сонымен қатар су өсімдіктерінің су экожүйесінің гидрохимиялық режиміне және жалпы экологиялық жағдайына ықпалын анықтауға бағытталған зерттеулер жүргізу қажет.

Осылайша, Текекөл көліндегі су өсімдіктерінің түрлік құрамы, қауымдастықтарының құрылымы және олардың кеңістікте таралу ерекшеліктері туралы мәліметтердің жеткіліксіздігі аталған су айдынында кешенді гидроботаникалық зерттеулер жүргізудің ғылыми өзектілігін айқындайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Садчиков А. П., Кудряшов М. А. Экология прибрежно-водной растительности. – М.: НИИ-Природа, 2004. – 220 с.
2. Попова Т. Г. Основы гидробиологии. – М.: Высшая школа, 1965. – 312 с.
3. Папченков В. Г. Гидробиология: предмет и задачи. – М.: Наука, 1985. – 176 с.
4. Распопов И. М. Водная растительность озёр. – Л.: Наука, 1977. – 280 с.
5. Белавская А. П. Водные растения и их экология. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. – 240 с.
6. Wetzel R. G. Limnology: Lake and River Ecosystems. – 3rd ed. – San Diego: Academic Press, 2001. – 1006 p.
7. Scheffer M. Ecology of Shallow Lakes. – Dordrecht: Springer, 2004. – 357 p.
8. Jeppesen E., Søndergaard M., Lauridsen T. L., Davidson T. A., Liu Z. Shallow lake restoration by nutrient loading reduction: recent findings and future challenges // *Hydrobiologia*. – 2020. – Vol. 847. – P. 431–454.
9. Hilt S., Brothers S., Jeppesen E., Veraart A. J., Kosten S. Translating regime shifts in shallow lakes to ecological restoration: lessons from macrophyte research // *Freshwater Biology*. – 2018. – Vol. 63. – P. 1289–1302.
10. Thomaz S. M., Cunha E. R. The role of macrophytes in habitat structuring in aquatic ecosystems: methods of measurement, causes and consequences on animal assemblages // *Hydrobiologia*. – 2017. – Vol. 797. – P. 1–21.
11. Национальный атлас Республики Казахстан. Т. 1. Природные условия и ресурсы. – Алматы, 2010. – 150 с.
12. Куржыкаев Ж., Султангазина Г. Ж. Современное состояние водоёмов государственного национального природного парка «Бурабай». – Щучинск, 2015. – 180 с.
13. Папченков В.Г., Щербаков А.В., Лапиров А.Г. Термины и понятия гидробиологии. — М.: Наука, 2003. — 120 с.
14. Хрусталева И. А., Куприянов А. Н., Султангазина Г. Ж. Редкие виды растений национального парка «Бурабай» (Центральный Казахстан) // *Вестник Томского государственного университета. Биология*. – 2012. – № 3 (19). – С. 118–126.
15. Флора Казахстана: в 9 т. / под ред. Н. В. Павлова. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1956–1966.
16. Султангазина Г. Ж., Хрусталева И. А., Куприянов А. Н., Адекенов С. М. Флора национального природного парка «Бурабай». – Новосибирск: СО РАН, 2014. – 242 с.